

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Um ensaio pedagógico com a demonstração de um lema do teorema de Heine-Borel

Colaboração Matemática Aberta¹

10 de Setembro de 2022

Resumo

Neste white paper, provamos um dos lemas envolvidos na demonstração do teorema de Heine-Borel, com todos os passos desenvolvidos e com o menor número de símbolos matemáticos possíveis, sem perder informação.

palavras-chave: teorema de Heine-Borel, espaços topológicos compactos, topologia

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/dtcq4/download>
<https://zenodo.org/record/7067050>

Introdução

1. No início de cada seção, após a citação da referência bibliográfica utilizada, aparece o resultado principal (teorema ou definição).
2. Abaixo do teorema (ou da definição), são colocadas as definições subjacentes.
3. O símbolo $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
4. $A \vdash B$ significa que A prova B .

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

O teorema de Heine-Borel

5. [1-3]

6. Teorema

$$((A, \mathcal{T}_A) \equiv \text{compacto}) \leftrightarrow (A \equiv \text{fechado e limitado em } \mathbb{R})$$

7. $A \subseteq \mathbb{R}$

8. $(A, \mathcal{T}_A) :=$ espaço topológico

Topologia em S

9. [1-3]

10. Definição

$\mathcal{T} :=$ topologia em S se

(i) $\emptyset, S \in \mathcal{T}$

(ii) $X \subseteq \mathcal{T} \rightarrow \bigcup X \in \mathcal{T}$

(iii) $(Y \subseteq \mathcal{T} \wedge Y := \text{finito}) \rightarrow \bigcap Y \in \mathcal{T}$

11. (10.ii) significa que \mathcal{T} é fechado sob união arbitrária.

12. (10.iii) significa que \mathcal{T} é fechado sob interseção finita.

13. $S :=$ conjunto

14. $\mathcal{T}, X, Y :=$ famílias (conjuntos de conjuntos)

Espaço Topológico

15. [1–3]

16. Definição

$(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

17. $S :=$ conjunto

18. $\mathcal{T} :=$ topologia em S

Cobertura

19. [1–3]

20. Definição

$(\bigcup \mathcal{C} = S) \equiv (\mathcal{C} := \text{cobertura de } S)$

21.

\mathcal{C} cobre S

22. Definição

$(\mathcal{C} \equiv \text{cobertura de } S) \wedge (\forall U \in \mathcal{C} : U \equiv \text{conjunto aberto}) \equiv$
 $\equiv \mathcal{C} := \text{cobertura aberta de } S$

23. $(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

24. $\mathcal{C} :=$ coleção de subconjuntos de S

Compacto, Subcobertura

25. [1–3]

26. Definição

$$(\forall \mathcal{C} : \exists_n \text{ subcobertura da cobertura}) \equiv ((S, \mathcal{T}) := \text{compacto})$$

27. $(S, \mathcal{T}) :=$ espaço topológico

28. $\mathcal{C} :=$ coleção de subconjuntos de S

29. $\mathcal{C} :=$ cobertura aberta de S

30. $\exists_n :=$ existe um número finito de

31. subcobertura da cobertura := subcoleção que cobre S

Intervalo Aberto

32. [1–3]

33. Definição

$$(a, b) := \{x \in X \mid a < x < b\}$$

34. $X :=$ conjunto

Conjunto Aberto

35. [1–3]

36. Definição

$X :=$ conjunto aberto em Y se

(i) $X \subseteq Y$

(ii) $\forall x \in X, \exists (a, b) : (a, b) \subseteq X, x \in (a, b)$

37. $X, Y :=$ conjuntos

38. $(a, b) :=$ intervalo aberto

Conjunto fechado em \mathbb{R} , Complemento de um conjunto

39. $[1-3]$

40. Definição

$$(\mathbb{R} \setminus X := \text{aberto em } \mathbb{R}) \equiv (X := \text{fechado em } \mathbb{R})$$

41. $X \subseteq \mathbb{R}$

42. $\mathbb{R} \setminus X :=$ complemento de X em \mathbb{R}

43. Informalmente, $\mathbb{R} \setminus X$ é o complemento do conjunto que, quando “adicionado” a X , resulta em \mathbb{R} .

44. A seguir está uma figura ilustrando o complemento de um conjunto para um caso específico.

Limites Superior e Inferior em \mathbb{R}

45. [4]

46. Definição

$$(\exists m \in \mathbb{R} : \forall s \in S, s \leq m) \equiv (m := \text{limite superior de } S)$$

47. Definição

$$(\exists k \in \mathbb{R} : \forall s \in S, s \geq k) \equiv (k := \text{limite inferior de } S)$$

Conjunto limitado

48. [1–3]

49. Definição

conjunto limitado := limitado superior e inferiormente

Lema 1

50. [1–3]

51.

$$((A, \mathcal{T}_A) := \text{compacto}) \rightarrow (A := \text{limitado em } \mathbb{R})$$

52. $A \subseteq \mathbb{R}$

53. $(A, \mathcal{T}_A) := \text{espaço topológico}$

Demonstração do Lema 1

54. [1]

55. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

56. Suponha: $(A, \mathcal{T}_A) \equiv$ compacto.

57. Vamos provar que A é limitado em \mathbb{R} .

58. Seja \mathcal{C} uma cobertura aberta de A dada por $\mathcal{C} = \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$.

59. $(-k, k) :=$ intervalo aberto

60. Vamos mostrar que \mathcal{C} é uma cobertura de A , isto é, $(\cup \mathcal{C} = A)$.

61. Vamos provar: $\cup \mathcal{C} \subseteq A$.

62. Seja $x \in \cup \mathcal{C}$.

63. Precisamos concluir que $x \in A$.

64. Pela compacticidade de (A, \mathcal{T}_A) , \mathcal{C} tem uma subcobertura finita \mathcal{C}' de A .

65. Como \mathcal{C}' é uma subcobertura, então $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$.

66. Suponha que o seguinte subconjunto seja uma cobertura \mathcal{C}' :

$$\mathcal{C}' = \{(-k_0, k_0) \cap A, (-k_1, k_1) \cap A, \dots, (-k_n, k_n) \cap A\}.$$

67. De (58) e (62), temos

$$\begin{aligned} x \in \bigcup \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\} &\vdash \\ \vdash x \in ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \end{aligned}$$

68. A propriedade arquimediana é dada por

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}^+ : n > x.$$

69. (68), $x \in ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \vdash x \in A$

70. (62,69) $\vdash x \in \cup \mathcal{C} \rightarrow x \in A \vdash \cup \mathcal{C} \subseteq A$

71. Vamos provar que $A \subseteq \cup \mathcal{C}$.

72. Seja $x \in A$.

73. Precisamos provar que $x \in \cup \mathcal{C}$.

74. \mathcal{C} é uma cobertura aberta \vdash todos os elementos de \mathcal{C} são conjuntos abertos

75. A união de conjuntos abertos em \mathbb{R} é aberta em \mathbb{R} .

76. (74,75) $\vdash \cup \mathcal{C} \equiv$ aberto em \mathbb{R}

77.

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \{(-k, k) \cap A \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \vdash \\ &\vdash \cup \mathcal{C} = ((-1, 1) \cap A) \cup ((-2, 2) \cap A) \cup \dots \end{aligned}$$

78. Seja: $a = |\min A|$, $b = |\max A|$.

79. Seja $c = \max \{a, b\}$.

80. (68,79) $\vdash \exists n \in \mathbb{Z}^+ : n > c$

81. Seja $n_0 > c$.

82. (80) $\vdash A = (-n_0, n_0) \cap A$

83. (72,82) $\vdash x \in (-n_0, n_0)$

84. (77) $\vdash (-n_0, n_0) \subseteq \cup \mathcal{C}$

85. $x \in (-n_0, n_0) \subseteq \cup \mathcal{C} \vdash x \in \cup \mathcal{C}$

86. (72,85) $\vdash x \in A \rightarrow x \in \cup \mathcal{C} \vdash A \subseteq \cup \mathcal{C}$

87. (70,86) $\vdash \cup \mathcal{C} = A$

□

Considerações Finais

88. A demonstração do teorema de Heine-Borel é composta por cinco lemas [1], aqui demonstramos apenas um.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [5,6]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

O autor concorda com [7].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/dtcq4>
<https://zenodo.org/record/7067050>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [3]

Referências

- [1] Warner, Steve. *Topology for Beginners*. GET 800, 2019.
<https://books.google.com/books?id=pNAvxQEACAAJ>
- [2] Lobo, Matheus P. “Theorems in Topology.” *OSF Preprints*, 21 Feb. 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zm56w>

- [3] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [4] Warner, Steve. *Pure Mathematics for Beginners*. GET 800, 2018.
<https://books.google.com/books?vid=dcWrvAEACAAJ>
- [5] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [6] <https://zenodo.org/record/7067050>
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (autor principal, mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Rayanne Pinheiro de Oliveira¹

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)